

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ МАГНИТОМЕТР

В.В. Любимов

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова Российской академии наук*

ВВЕДЕНИЕ

История создания и развития кварцевой магнитометрии в ИЗМИРАН, а также результаты исследований и основные публикации по этой тематике представлены в работах [1, 2]. В этих работах приведены также сведения о приборных разработках, связанных с созданием высокоточной аппаратуры на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД).

В работе [3] приведены созданные в разные годы основные конструкции КМД и магнитоизмерительные преобразователи (МИП) на их основе. Этот класс приборов предназначен для регистрации и исследования геомагнитных вариаций. Такой аппаратурой оснащены большинство магнитных обсерваторий (МО) России, а также многие МО зарубежных стран [1, 2].

Кварцевое магнитное приборостроение всегда относилось к «рукотворным нанотехнологиям» в плане создания и изготовления КМД мастерами-кварцедувами. Уникальность работ состояла в том, что чувствительный элемент КМД различными способами вывешивался (или закручивался) на кварцевой нити, толщина которой, как правило, была менее толщины человеческого волоса и составляла порядка 15...30 микрон. При этом сама подвеска КМД в последних моделях и конструкциях вариометров выполнялась в *антисейсмичном* или *антинаклонном* вариантах исполнения.

Кварцевые вариометры всегда заметно отличались от магнитометров другого типа тем, что имели значительно более высокие характеристики по термостабильности, помехозащищённости и стабильной работы на длительном интервале времени.

Помехозащищённость КМД обеспечивается как довольно узким диапазоном работы в области низких частот (при помощи ФНЧ с частотой среза 3...5 Гц) и механической конструкцией подвесной системы КМД с

резонансной частотой собственных колебаний в районе 1,7...2 Гц, так и толстостенным металлическим корпусом, выполненным из немагнитного материала.

Термостабильность КМД обеспечивается тем, что вся конструкция подвесной системы выполнена на основе кварцевого стекла, которое имеет температурный коэффициент линейного расширения $1 \cdot 10^{-7}$, при этом температурный коэффициент магнитного момента (ТКММ) компенсационных магнитов (КМ), используемых для компенсации (не измеряемой вариометрами) постоянной части измеряемого поля составляет $1 \cdot 10^{-6}$.

При изготовлении КМД компенсация неизмеряемой составляющей (НС) вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли осуществляется при помощи двух КМ (устанавливаемых с двух разных сторон от чувствительного элемента). Каждый из КМ подбирается таким образом, чтобы он (его магнитный момент) для ввода вариометра в измерительный диапазон компенсировал половину величины этой НС. Два КМ обеспечивают суммарный магнитный момент (в точке установки КМД для каждой из составляющих ВМИ) соответствующий полю, необходимому для компенсации НС в центре КМД, то есть в месте установки подвесной системы с чувствительным элементом. При этом ТКММ каждого из этих КМ должен быть противоположного знака в рабочем диапазоне температур для КМД, чтобы обеспечивать точность измерений и общую термостабильность на уровне менее $0,1 \dots 0,3$ нТл/°С при его эксплуатации.

Изготовление (отжиг, калибровка, температурные испытания) и подбор КМ для каждого из КМД является сложным технологическим (и механическим) процессом. Мастерам-кварцедувам при изготовлении КМД практически редко удаётся (в результате подбора КМ и последующей их юстировки относительно друг друга) создать компенсатор НС с «нулевым» (или близким к этому значению) ТКММ для широкого диапазона рабочих температур. Особенно это актуально для магнитовариационных станций (МВС), которые предназначены для проведения полевых экспедиционных работ. Для работы в

условиях МО, - при положительных значениях рабочих температур в помещении, - удаётся обеспечить термостабильность КМД на уровне 0,5...1,5 нТл/°С. В результате этого МВС с КМД возможно использовать не везде, а только в тех регионах, на поля которых настроены КМ для точного введения датчиков в измерительный диапазон.

В данной работе рассмотрен вариант конструкции трёхкомпонентного кварцевого магнитометра (ТКМ) на базе КМД и фотоэлектрического преобразователя (ФЭП), выполненного на основе транзисторной оптопары (ТОП) [4], а также созданного на их основе МИП, который позволяет проводить измерения составляющих ВМИ в любом месте без перестройки компенсатора НС и без использования дополнительных КМ. В этой конструкции КМД (в отличие от классической схемы) отсутствуют оба КМ, - их функции выполняют две катушки для начальной (токовой) установки (НУ) чувствительного элемента в рабочее состояние и управляемый микроконтроллером (МК) цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), служащий для автоматического ввода датчика прибора в измерительный диапазон.

Предложенный вариант конструкции компактного КМД в практике кварцевого магнитометрического приборостроения осуществляется впервые и предназначен для построения современных МВС, которые используются для исследований в полевых и экспедиционных условиях, а также для проведения специальных работ.

КОНСТРУКЦИЯ БЛОКА КВАРЦЕВЫХ ДАТЧИКОВ

Новая конструкция КМД в совокупности с управлением от МК с современными методами контроля, получения и накопления цифровой информации, её хранения и беспроводной передачи данных позволяет реализовать не только МВС но и полностью цифровой компонентный магнитометр для использования его в полевых условиях или необслуживаемых или редко обслуживаемых пунктах наблюдений. При этом КМД, как основной элемент этого устройства, - имеют высокую разрешающую способность,

термостабильность и стабильные характеристики на достаточно большом временном интервале их применения.

Устройство и работа ТКМ поясняется рисунками. На *рис.1* представлен общий вид КМД и ФЭП. На этом рисунке также показана компоновка и конструкции отдельных элементов КМД и ФЭП (*вид сверху и сбоку*), корпус КМД и фрагмент подвески одного из магнитов на кварцевой нити (система подвески в сборе). Все КМД (чувствительные элементы каналов D, H и Z) расположены ортогонально друг к другу на минимально возможном расстоянии, которое исключает их взаимовлияние, и закреплены жёстко на основании, которое имеет возможность нивелировки всех КМД одновременно в горизонтальной плоскости.

На *рис.2* показана функциональная схема ТКМ. Каждый из КМД построен из следующих основных элементов и деталей: магниточувствительного элемента (МЧЭ), – магнита, отражающего зеркала (ЗО), которые вместе подвешены (закреплены) с помощью кварцевой нити (КН) на кварцевой рамке (на *рис.1* не показана), сделанной из прутка кварцевого стекла диаметром 5 мм и длиной 10 см.

Рис.1. Общий вид конструкции блока кварцевых датчиков трёхкомпонентного магнитометра.

Напротив ЗО (и строго параллельно ему на расстоянии в 10 мм) установлена ТОП с открытым оптическим каналом (главный элемент ФЭП), с помощью которой осуществляется преобразование магнитное поле-угол поворота магнита-постоянный ток.

В конструкции КМД использованы три катушки, намотанные тонким медным проводом на каркасах из кварцевого стекла:

- катушка **ОНУ (НУ)**, служащая для начальной установки и ввода в измерительный диапазон датчика;
- катушка обратной связи (**ООС**), служащая для стабилизации работы МИП;
- катушка калибровки (**ОК**), предназначенная для проведения периодической калибровки измерительного канала и МИП.

Чувствительный элемент КМД, - магнит, - установлен (с помощью КН) внутри демпфера (см. *рис.1*), сделанного из С-образной немагнитной металлической пластины. Демпфер служит для защиты КН и для устранения колебаний системы при транспортировке датчиков или при возникновении нештатных ситуаций (например, наличие рядом сильных магнитов или металлических предметов).

С каждой из сторон демпфера (и полюсов магнита) установлены две катушки НУ. А сзади демпфера, ортогонально катушкам НУ и направлению КН, - установлен каркас, на который намотаны обе катушки ОС и ОК. Все эти элементы (катушки и демпфер) жестко приварены прутком из кварцевого стекла к общему вертикальному стержню-основанию (стойке диаметром 10 мм и длиной 150 мм), который сделан также из кварцевого стекла.

В процессе разработки было создано два варианта исполнения КМД. Они различались только конструкцией и установкой ФЭП относительно магниточувствительного элемента (**МЧЭ**). Первый вариант использования ФЭП показан на *рис.1*, когда отражающее зеркало (**ЗО**) крепилось на самом МЧЭ, - магните. Для исключения влияния на МЧЭ схемы ТОП (протекающего через нее тока), конструкция подвески КМД была видоизменена, как это

показано на *рис.2*. То есть ЗО было подвешено на кварцевой нити (КН) на расстоянии 25 мм ниже МЧЭ, что позволило удалить ТОП от МЧЭ и тем самым исключить некоторое влияние его на результаты измерений.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ТКМ

Функциональная схема ТКМ показана на *рис.2* и содержит три МИП (три отдельных измерительных канала - D, H и Z) и блок управления (БУ). Каждый из МИП включает в себя последовательно соединенные друг за другом преобразователи: магнитное поле/постоянный ток, ток/напряжение и напряжение/цифровой код. При этом ТКМ имеет цифровой выход измеренных данных для подключения (при помощи последовательного интерфейса RS-232) к персональному компьютеру (ПК).

МИП состоит из следующих основных узлов, - блока КМД и блока электроники (БЭ), питание которых осуществляется от внешнего источника постоянного тока (или от сетевого адаптера – СА).

Преобразователь магнитное поле/постоянный ток сконструирован на основе КМД и ФЭП. Преобразователь ток/напряжение сделан на основе усилителя постоянного тока (УПТ), а преобразователь напряжение/цифровой код выполнен на основе аналого-цифрового преобразователя (АЦП). При этом все три КМД размещены в едином металлическом защитном корпусе (см. *рис.1*), а все элементы схем БЭ и БУ и расположены в немагнитном металлическом корпусе (размером 240x165x56 мм) на некотором отдалении от БЭ (от 1,5 до 3 м), чтобы исключить электромагнитное влияние на результаты измерений.

Схема БЭ (см. *рис.2*) включает в себя усилитель сигнала, состоящий из трёх функциональных узлов: предварительного усилителя (МДМ), УПТ и интегратора (ИНТ), а также схему управления (СУ), схему индикации (СИ) и источник питания (ИП), который обеспечивает питающими напряжениями все схемы БЭ и ФЭП.

Предварительный усилитель выполнен на основе малошумящего УПТ с собственной внутренней ООС и МДМ-преобразованием. Он обеспечивает

основное усиление входного сигнала от схемы ФЭП. Схема УПТ совместно с ИНТ позволяет добиться требуемого выходного уровня аналогового напряжения для АЦП и осуществляет функции фильтра с частотой среза 3...5 Гц. Благодаря использованию в схеме УПТ специального дифференциального усилителя с МДМ-преобразованием, удалось добиться уменьшения (до 3...5 нТл) собственных шумов МИП и повышения общей стабильности работы УПТ как во времени, так и при изменении температуры окружающей среды в широких пределах. При этом за счёт ООС реализуется динамический диапазон измерения геомагнитных вариаций измерительным каналом МИП \pm (4000...6000) нТл.

Рис.2. Функциональная схема трёхкомпонентного кварцевого магнитометра.

СУ обеспечивает управление режимами работы КМД, его калибровкой и компенсацией НС и управляется от МК. СУ также управляет работой СИ в моменты, когда происходит установка и нивелировка всего прибора, например, установка КМД в плоскости магнитного меридиана (ПММ).

БУ включает в себя АЦП, ЦАП, управляющий МК, последовательный преобразователь RS-232 и блок питания (БП). Также БУ включает в себя схему

выносного датчика температуры (ДТ), чувствительный элемент которого устанавливается вблизи одного из КМД (датчик Z) и позволяет контролировать температуру КМД внутри защитного кожуха с точностью $0,1^{\circ}\text{C}$.

Схема 24-разрядного АЦП обеспечивают оцифровку аналогового напряжения с выхода УПТ с частотой 16 Гц. При этом реализуется регистрация аналоговых данных измерительного канала МИП с ценой единицы счета младшего разряда визуализируемая на дисплее подключённого ПК на уровне 0,1 нТл (с возможностью программного увеличения разрешения).

Управляющий микроконтроллер (МК) осуществляет передачу цифровых данных АЦП, обмен информацией и управляющими командами через последовательный порт (RS-232) с ПК на расстоянии от 3 до 25 м. МК активирует работу МИП, посылает управляющие команды, связанные с настройкой и проверкой работоспособности КМД на блок управления (БУ). МК также управляет работой встроенного таймера, а при наличии и необходимости, - поддерживает работу подключаемого к ПК приёмника GPS, имеет канал синхронизации с GPS и возможность коррекции хода часов реального времени. МК также управляет работой трёхканального ЦАП в процессе установки КМД прибора в измерительной точке, - для токовой компенсации НС при помощи катушек НУ и ввода датчиков в измерительный диапазон. Величина токовых ступеней компенсации ЦАП определяется значением измерительного диапазона КМД и устанавливается программно. ДТ, расположенный в защитном корпусе КМД, позволяет при помощи МК, ЦАП и специального программного обеспечения реализовать коррекцию и управление значением тока компенсации НС при изменении внешней температуры окружающей среды и тем самым обеспечить необходимую стабильность и точность измерения всего прибора. При помощи ЦАП, управляющего МК и ПК производится также, при необходимости, периодическая калибровка всех измерительных каналов магнитометра.

БП построен с использованием DC-DC преобразователей, питание которых может осуществляется как от внешнего источника постоянного тока

напряжением 7...24 В, так и от стандартного СА напряжением 12 ± 5 В. БП осуществляет питание всех электронных схем БЭ, БУ и ФЭП с помощью трёх стабилизированных ИП напряжением ± 5 В и 12 В. При этом потребляемая мощность ТКМ составляет, не более 3...3,6 Вт.

Программное обеспечение для ТКМ обеспечивает организацию базы данных, их визуализацию в процессе проводимых работ на дисплее ПК и возможность обработки данных для использования их в формате, пригодном для участия в международных программах сбора данных.

При подготовке и работе с ТКМ необходимо выполнить следующие операции:

- установить блок КМД на ровном месте (с минимальным пространственным градиентом поля) и отnivelировать его в горизонтальной плоскости;

- медленно вращая блок КМД в горизонтальной плоскости добиться установки измерительного канала D ортогонально ПММ (точность установки индицируется при помощи СИ), при этом КМД измерительных каналов H и Z будут автоматически ориентированы необходимым образом;

- с помощью программного обеспечения на ПК запустить процесс компенсации НС последовательно для всех измерительных каналов ТКМ (при этом контроль оптимальной установки измерительного диапазона каждого из КМД отслеживается при помощи дисплея ПК и схемы СИ). Установка каждого из КМД в центр измерительного диапазона производится с точностью не хуже $\pm 10...20$ нТл.

После выполнения этих технических процедур прибор будет подготовлен к работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённых научно-исследовательских и опытных работ создан новый прибор, - кварцевый магнитометр с построением КМД отличным от «традиционных и «классических» конструкций. Техническое решение КМД,

МИП и всего прибора имеет следующие отличительные особенности от всех ранее созданных аналогичных конструкций:

Высокая стабильность работы во времени (что важно для длительных исследований в условиях МО) и хорошая стабильность работы при изменении температуры окружающей среды в широких пределах (что важно при проведении полевых и экспедиционных работ).

Низкий уровень собственных шумов (не более 3...5 пТл), амплитуда которых определяется схемой и элементами построения усилительного тракта измерительного канала.

Малое потребление энергии, что позволяет эффективно использовать МИП в конструкциях автономных станций с питанием от аккумуляторной батареи.

При использовании ТКМ совместно с приемником GPS, цифровым акселерометром-ориентатором высокой точности и необходимыми управляющими программами, появляется возможность использования прибора (аналогично феррозондовому магнитометру) в любом месте без проведения точной установки и привязки положения КМД к ПММ, то есть для проведения компонентных измерений X, Y и Z-составляющих ВМИ.

Литература

1. Любимов В.В. К 80-летию ИЗМИРАН: цифровые кварцевые магнитовариационные станции (история их создания и применения) // Евразийское научное объединение. М., 2020 №4 (62). С.480-493.

2. Любимов В.В. Кварцевые датчики магнитного поля, магнитовариационные станции и приборы на их основе (Библиография) // Евразийское научное объединение. М., 2020 №5 (63). С.130-144.

3. Любимов В.В. Магнитоизмерительный преобразователь для цифровых вариационных станций // Приборы, М., 2019. №8 (230). С.11-16.

4. Оптопара транзисторная с открытым оптическим каналом. Проспект ОАО «ОПТРОН». <http://optron.ru/electronic-components/60/329>.